

Nota

Nuevos reportes de aves migratorias: Confirmación de *Myiodynastes luteiventris* en Venezuela y dos nuevas especies para el estado Táchira

Francisco J. Contreras, Alberto Navas, Daniel León y Vanessa Salas

Resumen. Documentamos tres especies de aves migratorias que constituyen nuevos registros de distribución. Dos de ellas, *Setophaga pensylvanica* y *Protonotaria citrea*, son novedades para el estado Táchira (Venezuela); y *Myiodynastes luteiventris* representa la confirmación de un ave nueva para Venezuela, la cual se encontraba en estatus hipotético según el Comité de Registros de las Aves de Venezuela. Ampliándose así el área de distribución conocida para estas especies.

Palabras clave: Distribución; nuevos registros; aves migratorias; Sudamérica

New reports of migratory birds: Confirmation of *Myiodynastes luteiventris* in Venezuela and two new species for the state of Táchira

Abstract. We document three species of migratory birds that represent new distribution records. Two of them, *Setophaga pensylvanica* and *Protonotaria citrea* are new records for the state of Tachira (Venezuela); and *Myiodynastes luteiventris* represents the confirmation of a new bird for Venezuela, which was in hypothetical status according to the Venezuelan Bird Records Committee. Thus, expanding the known distribution area for these species.

Key words: Distribution; new records; migratory birds; South America

Entre las especies de aves migratorias, algunos individuos o grupos enteros pueden desviarse de sus rutas tradicionales por fenómenos meteorológicos como tormentas y huracanes, ocasionando que aparezcan en lugares donde antes no habían sido observados (Berthold *et al.* 2003). En esa condición la especie se conoce como "errante" y es un incidente común en las aves migratorias (Newton 2008, Lees y Gilroy 2014). También puede producirse por errores de orientación, o simplemente por una exploración oportunista de nuevos hábitats por parte de las aves. Así mismo, el calentamiento global es otro factor que puede provocar que algunas especies migratorias modifiquen sus fechas de llegada y partida, así como sus recorridos (Lees y Gilroy 2014). Por otro lado, la disponibilidad de hábitat y alimento a lo largo de las rutas también juega un papel crucial en la viabilidad de las poblaciones de aves migratorias (Sutherland 1998).

Es importante destacar, que la falta de programas de monitoreo y estudios exhaustivos sobre la avifauna local favorecen que algunas especies pasen desapercibidas, especialmente aquellas poco comunes o que llegan de manera marginal a diversas áreas (Greenwood 2007). Sin embargo, el incremento de observadores de aves y de programas de ciencia ciudadana como eBird han aumentado la probabilidad de detectar este tipo de especies (La Sort y Somveille 2019).

En Venezuela, se han registrado varios casos de aves migratorias desviadas de sus rutas, catalogadas como aves errantes (Miranda *et al.* 2023). Estos eventos de vagabundeo o deriva pueden proporcionar información valiosa sobre la capacidad de adaptación y la plasticidad de las especies migratorias (Lees y Gilroy 2014), además de contribuir al conocimiento de la distribución y la ecología de las aves en Venezuela y otras regiones.

Los registros presentados en esta nota muestran un aumento del área de distribución de las especies *Protonotaria citrea*, *Setophaga pensylvanica* y *Myiodynastes luteiventris* (Figura 1). Los criterios considerados para establecer estos reportes como nuevas contribuciones, se basan en dos de los recomendados por Sánchez-González (2013), siendo: 1) el registro de un taxón por primera vez en una entidad política, información que puede ser empleada con objeto de completar el listado biótico de una demarcación política y 2) se confirma la presencia del taxón en un sitio de estudio, es decir, especies cuya distribución se piensa que existe, pero para los cuales no hay datos publicados que lo confirmen.

Los días 15 y 16 de octubre de 2023 mientras realizábamos jornadas de observación de aves, en San Cristóbal, estado Táchira, avistamos tres especies migratorias que representan encuentros novedosos. Todos los registros presentados en este trabajo fueron a través de la observación directa y empleando cámaras digitales Nikon P1000 y Canon SX40HS, grabadora H4n Pro, binoculares 10x42 y teléfono móvil.

Figura 1. Área de estudio. Se muestran las distribuciones conocidas para cada especie, y la zona de los nuevos registros (Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada por Lowther y Stotz 2020, Byers *et al.* 2020 y Petit 2020).

Reinita protonotaria. *Protonotaria citrea* Boddaert 1783

La especie se reproduce en el sureste de los Estados Unidos, y migra durante el invierno boreal hacia las islas del Caribe, América Central y norte de Sudamérica. En esta última, suele verse en hábitats de tierras bajas cercanas al mar, aunque posee registros ocasionales en los Andes (Petit 2020). En Venezuela suele avistarse a lo largo de la costa caribeña, en el lado occidental del Lago de Maracaibo, llanos, Delta del Orinoco y en las entidades federales insulares (Petit 2020, eBird 2024). El presente hallazgo (Figura 2a) es una nueva especie para el estado Táchira (Miranda y León 2023), y fue realizado junto con la otra especie migratoria *Setophaga pensylvanica*, ambas compartían un bosque de galería al borde de una quebrada circundante en la zona urbana de San Cristóbal, cerca de las residencias Torres Blancas (7°47'16.59"N, 72°13'24.17"O). Cabe destacar que la zona se encuentra a una altitud de 900 m s.n.m. y el registro previo más cercano de Reinita protonotaria se ubica a 33,70 km. Esta especie se caracteriza por ser de cuerpo robusto, pico grueso y puntiagudo y cola corta. El plumaje es similar durante todo el año, pero el color del pico varía según la estación. El macho adulto (individuo fotografiado) tiene la cabeza, el pecho y el vientre de color amarillo anaranjado brillante, que contrastan con los ojos negros, el dorso verdoso y las alas y la cola grises, sin barras alares (Dunn y Garrett 1997).

Reinita de lados castaños. *Setophaga pensylvanica* (Linnaeus 1766)

Especie migratoria boreal - neotropical que se reproduce en el noreste de Estados Unidos y sureste de Canadá. Su distribución conocida durante el invierno es desde el sureste y costa central de México hasta el norte de Colombia y Venezuela (Ridgely *et al.* 2003, Rueda-Hernández *et al.* 2014). Nuestro reporte consiste en la observación de un individuo macho juvenil (foto en la Figura 2b), el día 16 de octubre a las 16:45 h, merodeando sobre un bosque de galería al borde de una quebrada circundante en la zona urbana de San Cristóbal, cerca de la residencia Torres Blancas (7°47'16.59"N, 72°13'24.17"O). En Venezuela, la distribución estaba indicada para los estados Falcón, Lara, Barinas, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Zulia, Trujillo y Mérida, siendo este último el más cercano a nuestra localidad (Gregory 1996, eBird 2024). Por tanto la Reinita de lados castaños pasa a ser otra nueva especie de ave para el estado Táchira (Miranda y León 2023). El macho reproductivo de esta especie posee una corona de color amarillo brillante, manchas castañas extensas en los flancos, marcas negras sólidas en la cara, dorso con rayas amarillas y negras; la hembra es más apagada que el macho, con un tinte verdoso en la coronilla, menos negra en la cara y castaña principalmente en la parte superior del pecho, espalda con rayas oliva y negras (Byers *et al.* 2020).

Gran atrapamoscas cejiblanco. *Myiodynastes luteiventris* P.L.Sclater 1859

Esta especie nidifica desde el suroeste de Estados Unidos hasta el sur de Costa Rica, llegando a los 2.000 m s.n.m; migra durante el invierno boreal a Centro y Sudamérica. En esta última región, específicamente alcanza las faldas de la cordillera de los Andes de Ecuador y el norte de Bolivia (Lowther y Stotz 2020). El género incluye cinco especies, dos de ellas son migratorias; siendo *Myiodynastes maculatus* y *Myiodynastes luteiventris*, las que muestran un patrón similar, generalmente muy rayado (Lowther y Stotz 2020). Para identificar la especie *M. luteiventris* se tomó en cuenta las siguientes características: pico más pequeño, una franja malar negra y estrecha, y el estriado en el vientre que no se extiende en forma prominente a la región subcaudal (Jaramillo 2010, Lowther y Stotz 2020).

Figura 2. (a) Individuo macho adulto de Reinita protonotaria *Protonotaria citrea*. (b) Individuo macho juvenil de Reinita de lados castaños *Setophaga pensylvanica*. Observados el 16 de octubre de 2023 en una zona urbana de San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Fotos: Francisco Contreras.

Un individuo solitario fue observado el 15 de octubre a las 09:02 h, posado y alimentándose de los frutos de un árbol de *Ficus* sp., cerca de la Quebrada La Potrera (7°48'19.28"N, 72°11'57.62"O), donde fue fotografiado por primera vez. Posteriormente, el 16 de octubre a las 10:00 h se sumaron más observadores, cuando se pudo obtener más evidencia fotográfica, además se aplicó *playback* con el reclamo de diversas especies del género *Myiodynastes*, el individuo solo se acercó con el reclamo de *M. luteiventris*, pero no vocalizó (Contreras *et al.* 2023). Así mismo, todas las marcas de campo que se muestran en las fotografías (Figura 3), indican que se trataba de un *Myiodynastes luteiventris*, el color y forma del pico, la extensión de mancha gular y el patrón de las estrías en el vientre no se corresponden con alguna de las subespecies en el complejo *maculatus* que pudieran tener similitud.

Myiodynastes luteiventris había sido mencionada como una especie no confirmada o hipotética en Venezuela (Ascanio *et al.* 2017, Miranda *et al.* 2023). Con un registro en la vertiente occidental de los Andes, cerca de La Azulita, en el borde de bosques húmedos, tierras de cultivo y claros (Ascanio *et al.* 2017). Es importante destacar que existen reportes de esta especie en localidades colombianas cercanas al lugar de avistamiento en Venezuela, específicamente en Donjuana y Chinacota, a 42,88 km del sitio de nuestras observaciones.

Agradecimiento

Cámara de Turismo del estado Táchira, al Sr. Gonzalo Tovar por la invitación a observar aves en esta localidad que permitieron realizar estos registros..

Figura 3. Individuo adulto de Gran atrapamoscas cejiblanco *Myodynastes luteiventris* observado el 15 y 16 de octubre de 2023 cerca de la Quebrada La Potrera, estado Táchira, Venezuela. (a) Imagen cuerpo completo. (b) Detalle de la cabeza . Fotos: Francisco Contreras.

Referencias

- ASCANIO D. RODRÍGUEZ G. Y RESTALL R. 2017. Birds of Venezuela. Helm field guides. 592 pp.
- BERTHOLD, P., E. GWINNER, Y E. SONNENSCHNEIN. 2003. Avian migration. Springer Berlin Heidelberg. New York, USA.
- BYERS, B.E., M. RICHARDSON, Y D.W. BRAUNING. 2020. Chestnut-sided Warbler (*Setophaga pensylvanica*), version 1.0. In Birds of the World (A. F. Poole, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.chswar.01>
- CADMAN, M.D., P.F.J. EAGLES, Y F.M. HELLEINER. 1987. Atlas of the breeding birds of Ontario. Waterloo, ON: University of Waterloo Press.
- CONTRERAS F, A. NAVAS, D. LEÓN. 2023. Checklist/S152640889. Localidad La Castellana Country Club. Cornell Lab of Ornithology. <https://ebird.org/checklist/S152640889>
- DUNN, J.L. Y K.L. GARRETT. 1997. Una guía de campo para las reinitas de América del Norte. Compañía Houghton Mifflin, Boston, MA, EE. UU.
- eBIRD. 2024. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>.
- GREGORY, J. 1996. Checklist/S106320847 Mérida, Venezuela. Cornell Lab of Ornithology. Documento en línea (eBird). <https://ebird.org/checklist/S106320847> Visitado Octubre 2023.
- GREENWOOD, J.J. (2007). Citizens, science and bird conservation. *Journal of Ornithology* 148 (1): 77-124. https://www.researchgate.net/publication/225973047_Citizens_science_and_bird_conservation
- JARAMILLO A. 2010. Identificación de los Benteveos rayados (*Myiodynastes*) en Chile N°11, La Chiricoca https://www.lachiricoca.cl/wp-content/uploads/2018/03/La-Chiricoca-11_part2_c.pdf
- LA SORT, F.A., y M. SOMVEILLE. 2019. Survey completeness of a global citizen-science database of bird occurrence. *Ecography*. <https://doi.org/10.1111/ecog.04632>
- LOWTHER, P. E. Y D. F. STOTZ 2020. Sulphur-bellied Flycatcher (*Myiodynastes luteiventris*), version 1.0. In Birds of the World (A.F. Poole and F.B. Gill, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.subfly.01>
- LEES, A.C., Y GILROY, J.J. 2014. Vagrancy mechanisms in passerines and near-passerines. Handbook of the Birds of the World Alive. https://www.researchgate.net/profile/Alexander-Lees/publication/288025350_Vagrancy_mechanisms_in_passerines_and_near-passerines/links/56f5707f08ae81582bf212d2/Vagrancy-mechanisms-in-passerines-and-near-passerines.pdf
- MIRANDA, J., J.G. LEÓN Y G. ANGELOZZI. 2023. Lista oficial de las aves de Venezuela. Comité de Registros de las Aves de Venezuela, Unión Venezolana de Ornitólogos (UVO), Caracas, Venezuela. Descargado de <https://uvovenezuela.org/listas-aves/>
- MIRANDA, J. Y J.G. LEÓN. 2023. Lista oficial de las aves de Venezuela por estados y entidades federales: Estado Táchira. Versión junio 2023. Comité de Registro de las Aves de Venezuela, Unión Venezolana de Ornitólogos (UVO). Caracas, Venezuela. Descargado de <https://uvovenezuela.org/lista-por-estados/>
- MIRANDA, J., J.G. LEÓN, Y G. ANGELOZZI. Lista oficial de las aves migratorias y errantes de Venezuela. Versión: junio 2023. Comité de Registros de las Aves de Venezuela. Unión Venezolana de Ornitólogos (UVO). Caracas, Venezuela. Descargado de: <https://uvovenezuela.org/listas-aves/>
- NEWTON, I. (2008). The migration ecology of birds. Elsevier. <https://shop.elsevier.com/books/the-migration-ecology-of-birds/newton/978-0-12-517367-4>
- PETIT, L. J. 2020. Prothonotary Warbler (*Protonotaria citrea*), version 1.0. In Birds of the World (A.F. Poole and F.B. Gill, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.prowar.01>
- RUEDA-HERNÁNDEZ R., A. RUIZ-SÁNCHEZ Y A. MIRANDA. 2014. Primer registro del Chipe Flanco Castaño (*Setophaga pensylvanica*) en la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala. Huitzil vol.15 no.1 Omitlán.

- RIDGELY, R.S., T.F. ALLNUTT, T. BROOKS, D.K. MCNICOL, D.W. MEHLMAN, B.E. YOUNG Y J.R. ZOOK. 2003. Digital distribution maps of the birds of the Western Hemisphere, Versión 1.0. NatureServe. Arlington, Virginia, EUA.
- SÁNCHEZ-GONZÁLEZ L.A. 2013. Cuando un “nuevo registro” es realmente un nuevo registro: consideraciones para su publicación. HUITZIL Vol. 14, No. 1 17 www.huitzil.net
- SUTHERLAND, W.J. (1998). La importancia de los estudios de comportamiento en la biología de la conservación. *Animal Behaviour* 56 (4): 801–809. <https://doi.org/10.1006/anbe.1998.08>

Recibido: 28 marzo 2024

Aceptado: 15 junio 2024

Publicado en línea: 24 agosto 2024

Francisco J. Contreras ¹, Alberto Navas ², Daniel León ³, Vanessa Salas ⁴

¹ Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), Programa de Ciencias Ambientales, Laboratorio de Eco Fisiología Animal del Centro de Investigaciones en Ecología y Zonas Áridas (CIEZA), Veo Aves Falcón. Coro, estado Falcón, Venezuela. E-mail: geogfranciscocontreras@gmail.com

² Yaracuy Silvestre, San Felipe, estado Yaracuy, Venezuela. E-mail: albertojne@gmail.com

³ Empresa Ecoturística Venezuela Sostenible, San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. E-mail: laexpotachira@gmail.com

⁴ Centro de Investigaciones en Ecología y Zonas Áridas (CIEZA), Veo Aves Falcón. Coro, estado Falcón, Venezuela. E-mail: vanessagsalas@gmail.com